

GENETIK KASALLIKLAR VA ULARNING YILDAN-YILGA ORTISH SABABLARI

Boqiyeva G.H.

Katta o'qituvchi

To'qinov H.H.

Rayinqulov F.A.

Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti, Tashkent,
Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825908>

Annotatsiya. Ushbu maqolada genetik kasalliklarning yildan-yilga ortishi va genetik kasallilar haqida umumiy ma'lumot, kelib chiqish sabablari, ularni aniqlash, davolash va oldini olish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Monogenetik buzilish, Altsgeymer, Daun sindromi, Tyorner sindromi, Klaynfelter sindromini, mitoxondrial ensefalopatiya, Leberning irsiy optik atrofiyasi, Pirson sindromi, miyoklonik epilepsiya.

GENETIC DISEASES AND CAUSES OF THEIR INCREASE YEAR BY YEAR

Abstract. This article provides information on the annual increase in genetic diseases and general information about genetic diseases, their causes, detection, treatment and prevention.

Keywords: Monogenetic disorder, Alzheimer's, Down's syndrome, Turner's syndrome, Klinefelter's syndrome, mitochondrial encephalopathy, Leber's hereditary optic atrophy, Pearson's syndrome, myoclonic epilepsy.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗ ГОДА

Аннотация. В данной статье представлена информация о ежегодном росте генетических заболеваний и общие сведения о генетических заболеваниях, их причинах, их выявлении, лечении и профилактике.

Ключевые слова: Моногенетическое заболевание, болезнь Альцгеймера, синдром Дауна, синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, митохондриальная энцефалопатия, наследственная атрофия зрительного нерва Лебера, синдром Пирсона, миоклоническая эпилепсия.

Genetik kasalliklar nima?

Genetik kasallik - bu to'liq yoki qisman DNK ketma-ketligining normal ketma-ketlikdan uzoqlashishi natijasida yuzaga keladigan genetik buzilishdir. Genetik buzilishlar bitta gendagi mutatsiya (monogen buzilish), bir nechta gen mutatsiyalari (ko'p faktorli irsiyat buzilishi) va atrof-muhit omillarining ta'siri yoki xromosomalarning shikastlanishi (son yoki tuzilishining o'zgarishi) natijasida yuzaga kelishi mumkin. Inson genomining (inson genlarining to'liq to'plami) tuzilishini o'rganar ekanmiz, deyarli barcha kasalliklar genetik komponentga ega ekanligini bilib olamiz.

Ba'zi kasalliklar ota-onadan meros bo'lib, tug'ilish paytida odamda mavjud bo'lgan mutatsiyalar tufayli yuzaga keladi. Boshqa kasalliklar inson hayoti davomida yuzaga keladigan gen yoki genlar guruhining orttirilgan mutatsiyalari natijasida yuzaga keladi. Bunday mutatsiyalar ota-onadan meros emas, balki tasodifiy yoki ba'zi atrof-muhit ta'siri (masalan, kimyoviy ta'sir, ba'zi dorilar va tamaki yoki spirtli ichimliklarni iste'mol qilish) tufayli yuzaga keladi. Bularga ko'plab saraton kasalliklari, shuningdek, neyrofibromatozning ayrim shakllari kiradi.

Genetik kasalliklar butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib odamlarga butun umri davomida ta'sir qiladi. Qisman keng qamrovli tadqiqotlar tufayli ba'zi genetik kasalliklarni endilikda tasdiqlangan gen terapiyasi bilan davolash mumkin. Vaqt o'tishi bilan, tadqiqotlar genetik kasalliklarning kengroq diapazonda yanada ko'proq davolash usullarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Genetik kasalliklar qanchalik keng tarqalgan?

Taxminan 10 000 turdagi bir genli kasalliklar (monogen kasalliklar deb ham ataladi) mavjud bo'lib, ular bitta gendagi mutatsiyalar natijasida kelib chiqadigan kasalliklardir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, har 1000 kishidan 10 tasi bu kasalliklardan aziyat chekadi. Bu shuni anglatadiki, 102 dunyoda 70 milliondan 80 milliongacha odam ushbu kasalliklardan biri bilan yashaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda genetik kasalliklarning uchrashi ham ortib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2022 yilgi hisobotiga ko'ra, Daun sindromi, asab naychalari nuqsonlari va yurak nuqsonlari keng tarqalgan og'ir genetik kasalliklar qatoriga kiradi. 2021 yil aprel oyida "CDC" nashiryoti daun sindromi AQShda har yili tug'ilgan 6000 ga yaqin chaqaloqqa uchrashini ma'lum qildi, bu har tug'ilgan 700 chaqaloqdan biriga to'g'ri keladi va Hindistonda har yili 23 000 - 29 000 bola daun sindromidan aziyat chekadi, bu har tug'ilgan 831 boladan bittasiga to'g'ri keladi. Nerv naychalari nuqsonlari bo'lsa, doimiy ravishda ortib borayotgan genetik kasallik turi hisoblanib tekshiruvga bo'lgan talabni oshirmoqda. *Journal of Family Medicine and Primary Care* jurnalida chop etilgan

"Neyron naychalari nuqsonlari: nevrulyatsiya jarayonining turlari va qisqacha sharhi va uning klinik ta'siri" hisobotiga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab 300 000 dan ortiq nerv naychalari nuqsonlari qayd etilgan. Genetik kasalliklar va tug'ma anomaliyalar barcha tirik tug'ilganlarning taxminan 2-5% da uchraydi, bolalar shifoxonasiga yotqizilganlarning 30% gacha va sanoatlashgan mamlakatlarda bolalar o'limining taxminan 50% ni tashkil qiladi. XIX asrda irsiy kasalliklar juda kam uchraydigan kasalliklar qatoriga kiritilar edi, hozir esa har qanday mutaxassislikdagi shifokorlar amaliyotida irsiyatga bog'liq bo'lgan kasalliklar juda ko'p uchramoqda. Har yili kamida 100 ta irsiy kasalliklar aniqlanmoqda. Bunga sabab birinchidan, fanning tobora rivojlanib borishi natijasida odam organizmida kuzatiladigan jarayonlarning irsiy, biokimyoviy, fiziologik mexanizmlari tobora chuqur o'rganilishi bo'lsa, ikkinchidan, ekologik muhit sharoitlarining tobora yomonlashib borishi odam irsiyatida kelib chiqadigan buzilishlarni ko'paytirmoqda.

Genetik kasalliklarning turlari va misollar

Genetik kasalliklar ro'yxati juda katta va ularning kelib sabablari har xil. Ularni yaxshiroq tushunishga yordam berish uchun biz ushbu kasalliklarni to'rtta asosiy toifaga guruhlashimiz mumkin:

1. Monogenetik buzilish - Bitta genning DNK ketma-ketligidagi mutatsiyalar natijasida yuzaga keladigan genetik kasalliklar monogenetik kasalliklar deb ataladi. Shaxs ota-onadan nuqsonli genning bir yoki ikki nusxasini meros qilib olishi mumkin. Bunday turdagi kasalliklarga o'roqsimon anemiya, Xantington kasalligi, talassemiya va Marfan sindromini misol keltirish mumkin.

2. Multifaktorial genetik buzilish – Ko'p genlardagi mutatsiyalar tufayli yuzaga keladigan genetik kasalliklar multifaktorial **genetik kasalliklar** deb ataladi. Atrof muhit omillari ham bu

mutatsiyalarni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday turdagi kasalliklarga diabet, artrit, gipertoniya, yurak-qon tomir nuqsonlari va Altsgeymer kasalliklarini misol keltirish mumkin.

3. Mitoxondrial genetik buzilish - Mitoxondriyal DNKdagi o'zgarishlar (har doim ayol ota-onadan meros bo'lib o'tadi) tufayli yuzaga chiqadi. Bunday turdagi kasalliklarga mitoxondrial ensefalopatiya, Leberning irsiy optik atrofiyasi, Pirson sindromi, miyoklonik epilepsiya va Ley kasalliklarini misol keltirish mumkin.

4. Xromosomalarning genetik buzilishi – Ba'zi genetik kasalliklar hujayra bo'linishi paytidagi muammolar tufayli yuzaga keladi. Bu muammolar xromosomalar soni va tuzilishining buzilishiga olib keladi, bunday holatlar esa xromosoma **genetik kasalliklarini** keltirib chiqaradi.

Bunday turdagi kasalliklarga Daun sindromi, Tyorner sindromi, Klaynfelter sindromini misol keltirish mumkin.

Genetik kasalliklar qanday aniqlanadi?

Shifokor, odamning jismoniy xususiyatlari va oila tarixi yoki skrining tekshiruv natijalariga qarab insondagi genetik kasalliklarni aniqlash mumkin. Shifokorlar genetik kasalliklarni aniqlashda quyidagi yondashuvlardan foydalanishadi:

Jismoniy tekshiruv: yuzning o'ziga xos xususiyatlari kabi ba'zi jismoniy xususiyatlar orqali genetik kasalliklarga tashxis qo'yish mumkin. Genetik mutaxassis bosh atrofidagi masofa (bosh atrofi), ko'zlar orasidagi masofa, qo'l va oyoqlarning uzunligi kabi o'lchovlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan to'liq fizik tekshiruvni o'tkazadi. Vaziyatga qarab, asab tizimi (nevrologik) yoki ko'z (oftalmologik) imtihonlari kabi maxsus tekshiruvlar ham o'tkazilishi mumkin. Shifokor, shuningdek, tanadagi tuzilmalarni ko'rish uchun rentgen nurlari, kompyuter tomografiyasi (KT) yoki magnit-rezonans tomografiya (MRT) kabi ko'rish apparatlaridan foydalanishi mumkin.

Shaxsiy tibbiy tarix: Insonning sog'lig'i to'g'risidagi ma'lumotlar va ko'pincha tug'ilish vaqtidagi ma'lumotlar genetik tashxis uchun asos bo'lishi mumkin. Shaxsiy tibbiy tarix o'tmishdagi sog'liq muammolari, kasalxonadagi davolanish tarixi va operatsiyalar, allergiya, qabul qilingan dori-darmonlar va oldin o'tkazilgan har qanday tibbiy yoki genetik tekshiruv natijalarini o'z ichiga oladi.

Oila salomatligi tarixi: genetik kasalliklar ko'pincha oilalarda bo'lganligi sababli, oila a'zolarining sog'lig'i haqidagi ma'lumotlar ushbu kasalliklarni tashxislash uchun muhim vosita bo'lishi mumkin. Ushbu jarayonda shifokor yoki genetik maslahatchi odamning ota-onasi, aka-uka, opa-singillari, bolalari va ehtimol uzoqroq qarindoshlarining sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni so'raydi. Ushbu ma'lumotlar oiladagi genetik holatni aniqlashda va keying avlodlarda ushbu kasalliklarning yuzaga chiqish ehtimoli haqida ma'lumot berishi mumkin. *Laboratoriya testlari, shu jumladan genetik tekshiruv:* genetik kasalliklarni aniqlash uchun molekulyar, xromosoma va biokimyoviy genetik yoki genomik testlar qo'llaniladi. Qon va siydikdagi ba'zi moddalar darajasini o'lchaydigan boshqa laboratoriya testlari ham tashxis qo'yishga yordam berishi mumkin. Hozirgi vaqtda ko'plab genetik kasalliklar uchun genetik test mavjud. Biroq, ba'zi kasalliklar uchun genetik test mavjud emas yoki test hali ishlab chiqilmagan.

Bundan tashqari, tashxis qo'yish uchun yuqorida sanab o'tilgan yondashuvlarning kombinatsiyasidan ham foydalanish mumkin. Genetik kasallik tashxisini hayotning istalgan vaqtida, tug'ilishdan to qarigancha, kasallikning semptomlari paydo bo'lganidan boshlab mumkin. Genetik tashxis, shuningdek, boshqa oila a'zolarining ma'lum bir kasallikdan

ta'sirlanishi yoki xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin. Muayyan holat uchun hech qanday davolash yo'li mavjud bo'lmasa ham, tashxis qo'yish odamlarga kasallik davomida qanday holatlar kuzatilishini bilishga va undan himoya resurslarini aniqlashga yordam beradi.

Genetik kasalliklarning belgilari qanday?

Kasallikning belgilari zarar ko'rgan organlar va kasallikning qanchalik og'irligiga qarab o'zgaradi. Genetik kasallikga duchor bo'lgan insonlarda quyidagi belgilar kuzatiladi: xulq-atvordagi o'zgarishlar, nafas olishdagi muammolar, kognitiv nuqsonlar ya'ni miya ma'lumotni kerakli darajada qayta ishlay olmasa, nutq rivojlanishidagi muammolar, ovqatlanish va hazm qilish sistemasidagi muammolar, qo'l-oyoq yoki yuz anomalyalari, mushaklarning kuchsizligi yoki kuchsizligi tufayli harakatlanishdagi muammolar, nevrologik muammolar, ko'rish yoki eshitish qobiliyatini yo'qotish va boshqalar.

Genetik kasalliklar qanday davolanadi?

Ko'pgina irsiy kasalliklarning davosi yo'q. Ba'zilarida kasallikning rivojlanishini sekinlashtiradigan yoki hayotingizga ta'sirini kamaytiradigan muolajalar mavjud. Siz uchun to'g'ri bo'lgan davolash turi kasallikning turi va og'irligiga bog'liq. Genetik kasalliklarni davolash yoki ularni ta'sir kuchini kamaytirishning quyidagi yo'llari mavjud: Kasallik belgilarini kamaytirish uchun dorilar yoki zararli hujayralar o'sishini sekinlashtiradigan kimyoterapiya; Ovqatlanish bo'yicha maslahatlar yoki parhez; Jismoniy yoki nutq mashqlari; Sog'lom qon hujayralari ko'paytirish uchun qon quyish; Anormal buzilishlarni tuzatish yoki asoratlarini davolash uchun jarrohlik; Saraton uchun radiatsiya terapiyasi kabi maxsus davolash usullari; Organ transplantatsiyasi, ya'ni ishdan chiqqan organni sog'lom donordan olingan organ bilan almashtirish. Butun yer yuzida jumladan O'zbekistonda ham genetik kasalliklarni olini olish va kasallikga uchrash holatlarini kamaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda va bung misol tariqasida quyidagilarni keltirishimiz mumkin: 2013 — 2017-yillar davrida bolalikdan nogironlar tug'ilishining oldini olish uchun tug'ma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturi doirasida barcha "Ona va bola skrining" markazlari hal qilish qobiliyati yuqori bo'lgan biokimyoviy analizatorlar va zamonaviy ultratovush skanerlar bilan jihozlandi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika "Ona va bola skrining" markazlari chaqaloqlarda va kichik yoshdagi bolalarda irsiy kasalliklarning keng doirasiga tashxis qo'yish uchun yuqori texnologik analizatorlar — tandem mass spektrometrlar bilan jihozlandi.

Amalga oshirilayotgan tadbirlar natijasida 1,1 milliondan ortiq homilador ayol tekshiruvdan o'tkazildi, bu 21 ming nafardan ortiq rivojlanishida tug'ma nuqsonlar bo'lgan bola tug'ilishining oldini olish imkonini berdi. 1,7 milliondan ortiq chaqaloq tug'ma va irsiy kasalliklar yuzasidan tekshirildi, 2,7 ming nafar bolaga rivojlanishning tug'ma nuqsonlarini bartaraf etish yuzasidan malakali tibbiy yordam ko'rsatildi.

Shu bilan birga, tug'ma va irsiy kasalliklarning oldini olish bo'yicha profilaktik va davolash-tashxis qo'yish tadbirlarini, ayniqsa qishloq joylarda bo'lajak onalar va bolalarning sog'ligi holati ustidan patronaj tizimini yanada takomillashtirish, shuningdek, jahon amaliyotiga muvofiq tug'ruqqa yordam beruvchi muassasalarning va "Ona va bola skrining" markazlarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash talab etiladi.

Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 25- dekabrda PQ-3440-sonli qarori asosida "2018 — 2022-yillar davrida bolalarda tug'ma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturi" tasdiqlandi.

REFERENCES

1. Hanan Hamami va Alaadin Alvan. Prevention and asthma and approaches for enhanced care in the Eastren Mediterranean Region. Eastren Mediterrean Health journal, Vol. 3, No 1, 1997 137-139
2. K.N.Nishonboev, O.E.Eshonqulov, M.Sh.Bosimov. Tibbiyot genetikasi 2011-yil 73-74
3. A.D.A.M tibbiyot entsiklopediyasi (MedlinePlus) 1997-2023 A.D.A.M., Inc.
4. 2018-2022 yillar davrida bollarda tug'ma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash davalt dasturi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Toshkent sh. 2017-yil 25-dekabr
5. <https://www.thegenehome.com/basics-of-genetics/disease-examples> sayti.
6. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21751-genetic-disorders> sayti.
7. <https://www.genome.gov/For-Patients-and-Families/Genetic-Disorders> sayti.